

BY

Optimización de la gestión de la tutoría y orientación educativa a través de la asistencia técnica pedagógica

Optimization of the Management of Tutoring and Educational Guidance through Pedagogical Technical Assistance

Cecilia Marcelina Chávez Carrazco

<https://orcid.org/0000-0003-3860-6502>

cchavezcar@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Zandra Cecilia Christina Francia Chávez

<https://orcid.org/0009-0009-8736-2226>

U20301102@utp.edu.pe

Universidad Tecnológica del Perú. Lima, Perú.

Bertha Consuelo Navarro Navarro

<https://orcid.org/0000-0002-2996-8184>

bnavarro@unfv.edu.pe

Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima, Perú.

Jhonny Richard Rodríguez-Barboza

<https://orcid.org/0000-0001-9299-6164>

jrodriguez13@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú.

RESUMEN

Esta investigación cualitativa, bajo el enfoque de estudio de caso, tuvo como objetivo comprender las percepciones de los actores educativos sobre la gestión de la Tutoría y Orientación Educativa (TOE) y la asistencia técnica pedagógica (ATP) en una institución educativa secundaria. Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de entrevistas en profundidad con un guion estructurado. Las entrevistas fueron realizadas a través de la plataforma Microsoft Teams, grabadas, transcritas y analizadas mediante la técnica de triangulación de datos. Los resultados muestran que la asistencia técnica pedagógica no está siendo brindada de manera oportuna ni con la calidad requerida. Esto ha generado la falta de espacios sostenibles y efectivos para el fortalecimiento de las capacidades de los docentes tutores de aula, coordinadores de TOE y especialistas de UGEL, DRE y a nivel nacional. Como consecuencia, se afecta la calidad de la gestión de la TOE, repercutiendo negativamente en el bienestar socioemocional y cognitivo de los estudiantes.

Palabras clave: tutoría, orientación educativa, bienestar estudiantil.

Recibido: 03-07-24 - Aceptado: 20-09-24

ABSTRACT

This qualitative research, under the case study approach, aimed to understand the perceptions of educational actors on the management of Tutoring and Educational Guidance (TOE) and pedagogical technical assistance (ATP) in a secondary educational institution. For data collection, the technique of in-depth interviews with a structured script was used. The interviews were conducted through the Microsoft Teams platform, recorded, transcribed and analyzed using the data triangulation technique. The results show that pedagogical technical assistance is not being provided in a timely manner or with the required quality. This has led to a lack of sustainable and effective spaces for strengthening the capacities of classroom teachers, TOE coordinators and specialists at UGEL, DRE and national level. As a result, the quality of TOE management is affected, negatively impacting the socioemotional and cognitive well-being of students.

Key words: mentoring, educational guidance, student welfare.

BY

INTRODUCCIÓN

La gestión del servicio educativo en el Perú se sustenta en un modelo descentralizado, cuyo objetivo es asegurar que los estudiantes reciban una educación de calidad, adecuada a su contexto y necesidades. A pesar de los avances, persisten importantes desafíos, especialmente en la implementación efectiva de la Tutoría y Orientación Educativa (TOE) en instituciones de educación secundaria. En este sentido, la falta de formación adecuada para los coordinadores de TOE y la asistencia técnica deficiente por parte de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) representan problemas críticos que afectan directamente la calidad del servicio educativo. Este estudio se propone analizar si la asistencia técnica pedagógica contribuye realmente al fortalecimiento de las competencias de los coordinadores de TOE, un aspecto fundamental para mejorar el acompañamiento socioemocional y cognitivo de los estudiantes (Resolución Viceministerial N.º 214-2021-MINEDU).

El problema de investigación radica en la limitada capacidad de los coordinadores de TOE para gestionar adecuadamente las funciones que les competen, a pesar de contar con normativas claras que delimitan sus responsabilidades. La carencia de formación especializada que permita a estos coordinadores superar los nudos críticos en la gestión de la tutoría y la orientación educativa afecta el desarrollo integral de los estudiantes. En este contexto, resulta relevante indagar si la asistencia técnica pedagógica está cumpliendo su propósito de fortalecer las capacidades de los actores clave en la implementación de la TOE. Este análisis no solo contribuirá a comprender las debilidades del sistema, sino también a proponer estrategias de mejora que optimicen el acompañamiento educativo a los estudiantes en su proceso formativo (Resolución Ministerial N.º 106-2023-MINEDU).

La relevancia de este estudio es indiscutible, dado que la TOE es un componente esencial del sistema educativo, pues facilita el acompañamiento integral de los estudiantes en su desarrollo académico y personal. La teoría sociocultural de Vygotsky, y en particular su concepto de zona de desarrollo próximo, fundamenta este análisis al proponer que el tutor actúa como mediador del aprendizaje, ayudando a los estudiantes a avanzar desde su nivel de desarrollo real hasta su potencial máximo (Ferreiros & Ferreiros, 2021). En este sentido, la tutoría y orientación educativa permiten que el estudiante se beneficie de una relación significativa con su tutor, quien lo guía y apoya en su desarrollo integral, creando así espacios de reflexión y toma de decisiones importantes para su vida académica y personal (González & Avelino, 2016).

Los antecedentes investigativos son claros respecto a la importancia de la tutoría y orientación educativa. Ander (2014) describe la tutoría como una función esencial para guiar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, tanto a nivel grupal como individual. Mora (1984) subraya que la orientación educativa debe permitir a los estudiantes reconocer sus fortalezas y áreas de mejora, sentando así las bases para su desarrollo integral. Giner (2012) añade que los docentes tutores deben poseer competencias tanto generales como específicas para llevar a cabo su labor de manera efectiva, lo que resulta especialmente relevante en el contexto peruano, donde los coordinadores de TOE enfrentan múltiples desafíos en la implementación de este servicio educativo. Díaz (2022) señala que, en el caso de los estudiantes de secundaria, la tutoría está enfocada en mayor medida en la dimensión personal, lo que sugiere la necesidad de un enfoque más equilibrado que abarque las dimensiones social y de aprendizaje.

Este estudio se realiza en un contexto donde la descentralización de los servicios educativos en Perú ha avanzado considerablemente, aunque aún persisten problemas en la implementación eficaz de la tutoría y orientación educativa. En particular, la asistencia técnica proporcionada por las DRE y UGEL no ha logrado equipar adecuadamente a los coordinadores de TOE con las competencias necesarias para cumplir sus funciones de manera óptima. Ramírez et al. (2019) destacan que un modelo de intervención eficaz debe priorizar la prevención y desarrollo integral de los estudiantes, enfatizando la importancia de la coordinación interna y con actores externos. El presente análisis evaluará en qué medida esta asistencia técnica contribuye al fortalecimiento de las capacidades de los coordinadores de TOE, identificando las áreas de mejora que pueden optimizar el acompañamiento socioemocional y cognitivo de los estudiantes de secundaria (Resolución Viceministerial N.º 214-2021-MINEDU).

El objetivo de este estudio es analizar si la asistencia técnica pedagógica cumple con su propósito de fortalecer las capacidades de los coordinadores de TOE, conforme a lo establecido por la normativa vigente. Este análisis permitirá identificar las debilidades actuales del sistema y ofrecer propuestas de mejora que potencien la calidad del acompañamiento que se brinda a los estudiantes en sus dimensiones socioemocionales y cognitivas (Resolución Ministerial N.º 106-2023-MINEDU). Asimismo, se busca contribuir al debate académico sobre el papel de la tutoría en el desarrollo integral de los estudiantes, proponiendo una revisión crítica de los modelos de intervención pedagógica actualmente en vigor.

METODOLOGÍA

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño de estudio de caso, lo que permitió un análisis profundo y detallado de la gestión de la Tutoría y Orientación Educativa (TOE) en una institución educativa pública de nivel secundario, dentro de un contexto específico. Este diseño cualitativo fue elegido debido a su capacidad para explorar

en profundidad la interacción entre la asistencia técnica pedagógica brindada por los órganos descentralizados de la educación y su impacto en la gestión de la TOE (Ñaupas et al., 2014; Simons, 2009). La investigación se clasifica como exploratoria y descriptiva, dado que busca comprender y describir cómo se implementa la asistencia técnica y cuáles son sus efectos sobre los actores educativos involucrados en la TOE.

El diseño utilizado fue observacional, de corte transversal, centrado en el análisis de una realidad social específica en un momento determinado. La población de estudio incluyó a actores educativos clave de una institución educativa secundaria urbana, cuyos estudiantes provienen principalmente de zonas rurales y urbano-marginales. Los problemas que enfrentan incluyen alcoholismo, "cutting", ansiedad, baja autoestima, entornos familiares de riesgo y acoso escolar. El muestreo fue intencional, con el propósito de obtener información valiosa de primera mano, y se incluyó a 5 estudiantes, 5 tutores, 1 director, 1 subdirector, 1 coordinador de TOE, 2 especialistas TOE de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), 2 especialistas TOE de la Dirección Regional de Educación (DRE) y 3 especialistas TOE nacionales (Merriam & Tisdell, 2016).

Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de entrevistas en profundidad, seleccionada por su capacidad para captar las experiencias, opiniones y actividades de los actores educativos. El instrumento utilizado fue un guion de entrevista estructurado, aplicado a través de la plataforma Teams, lo cual facilitó la interacción remota y segura con los informantes clave (Fábregues et al., 2016; Kvale, 2011). Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas para su análisis. El análisis de contenido fue realizado a partir de la codificación de las transcripciones, tomando como categoría principal la gestión descentralizada de la educación y como subcategoría la asistencia técnica pedagógica. Además, se empleó la triangulación de datos para asegurar la validez de los hallazgos (Uwe, 2015).

Se tuvieron en cuenta consideraciones éticas durante todo el proceso de investigación. Los participantes fueron informados sobre el propósito del estudio y se obtuvo su consentimiento informado previo a la realización de las entrevistas. Asimismo, se garantizó la confidencialidad de la identidad de los informantes. En cuanto a los criterios de inclusión, se seleccionaron actores educativos con roles clave en la implementación de la TOE. No se incluyeron actores que no estuvieran directamente involucrados en la gestión de este servicio.

Las limitaciones de este estudio están relacionadas con el tamaño reducido de la muestra y el enfoque en una sola institución educativa, lo que podría limitar la generalización de los resultados. Sin embargo, al tratarse de un estudio cualitativo de caso, su valor radica en la profundidad del análisis y la comprensión de las dinámicas específicas que afectan la gestión de la TOE en el contexto de la asistencia técnica pedagógica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Analizar si la asistencia técnica pedagógica que brindan especialistas nacionales, DRE y UGEL favorecen el desempeño de los coordinadores de TOE y en especial garantiza un servicio preventivo de acompañamiento socioafectivo y cognitivo para los estudiantes. Para ello, se analizó la categoría gestión descentralizada de la educación y asistencia técnica pedagógica.

Tabla 1.

Resultados

Actor educativo	Código	Transcripción
Estudiante	E	"Bueno, primero a mi tutora. Y luego la coordinadora, porque no sé, siento que ellas podrían ayudarme a darme una alternativa de solución..."
Docente tutor	DT	"Sí, después de la visita tuvimos una reunión acerca de lo que observó.... Mayormente de lo que había tratado con los padres sobre el problema que tenía de del comportamiento de mis estudiantes. ¿Qué es lo que iba a hacer como coordinadora? Que me iba a apoyar ella, porque no solamente el trabajo es del tutor y ya en sí para que ella pueda coordinar también con los auxiliares y ver el tema sobre todo de las tardanzas".
Coordinador TOE	CTOE	"La verdad que el tiempo se hace bien corto, porque a veces se presentan unos casos que de repente no están programados y de todas maneras hay que atenderlos y a veces se me puede cruzar con mis horas de clase, que también no puedo descuidar. También tengo que ver mis clases. Entonces este el tiempo se hace bien corto..."
Director	D	"El acompañamiento que se le da es justamente en conversaciones, no personales con la coordinadora. Además, si se recibe algún caso porque ella cumple un horario. En dirección o subdirección tenemos, pues, un horario más amplio, si se recibiera un caso se deriva el caso por medio de algún informe o del cuaderno de incidencia. Ella lo coge. Toma el caso. Y si está en sus manos, entonces ella resuelve el caso y si no se deriva igual al área de Psicología"

Subdirector	SD	“Les pedí que me facilite por decir este cronograma para también a su vez visitado los tutores en este primer semestre no me ha sido posible y tengo pensado en el segundo semestre ya ingresar a visitarlos”
Especialista UGEL	EU	“...En ese caso lo comparto. Este es en realidad es en adición a mis funciones. En realidad, el cargo dentro de la UGEL es especialista en educación, nivel secundario del área de matemática dentro de las funciones que se me asignan de educación básica regular, además de tutoría y también educación básica alternativa...” “El monitoreo en 3 momentos. Pero lamentablemente en lo que va del año solamente hemos realizado el tema del acompañamiento en el tema del monitoreo, en el sentido de la parte documental”.
Especialista DRE	ED	“En el nivel secundaria en la especialidad de comunicación. Pero como especialistas en educación, cumplimos varios roles, en este caso a mí se me asignan varias estas varias funciones, entre ellas este tenemos por ejemplo el apoyo en todo lo que se refiere en comunicación al plan lector. En relación también a otras funciones de apoyo en como responsable de acompañamiento en las instituciones de jornada escolar completa. Tengo a cargo el tema del acompañamiento y bienestar socioemocional, que está como un componente ahora y dentro de ese componente está integrado por tutoría y convivencia. Luego revisamos también otras funciones de monitoreos que a veces eso no nos permite también ser exclusivo para el acompañamiento de la TOE... ...nos permite que cada proceso tenga ciertas actividades y el tiempo es lo que a veces es el me mayor enemigo que no nos permite a veces realizar o aterrizar”.
Especialista nacional	EN	“Por ahora, si tenemos planificado visitar algunas escuelas y algunas direcciones regionales para recoger información sobre cómo ha ido el proceso de implementación, o sea, la capacitación que se le brinda a los especialistas no solamente es para brindarles información o estrategias, sino también para orientar a su trabajo de acompañamiento a las escuelas. O sea, son ellos los que de acuerdo con sus funciones de mirar esa asistencia técnica y también recoger información. Es lo que hacemos es desarrollar justamente esas capacidades para que puedan lograrlo... No están solos, están con nosotros, les hemos brindado recursos, hemos brindado este una serie de materiales que les va a servir para hacer bien su trabajo...” “... Hubo, digamos, un primer acercamiento, una primera asistencia técnica donde se mapearon los nudos críticos. No, eso fue en el mes de inicios de mayo y luego ya para fines de mayo se realizaron capacitaciones de 5 días a especialistas de UGEL y DRE. Se conformaron lo que llamamos equipos territoriales, donde se consigue incluyó también a los especialistas de los modelos y también a los de tutoría...” “...Un último instrumento que ha cogido bastante auge en el país es el kit de bienestar socioemocional. Este kit comprende una herramienta, una guía de orientaciones para aplicarla, una herramienta de recojo de información sobre habilidades socioemocionales. Y una guía para trabajar un programa para fortalecer las habilidades socioemocionales. Son dos guías, dos recursos en el que forma parte del kit es secundaria. Tenemos dos: uno para el sexto ciclo y uno para el séptimo ciclo. ...Es una encuesta que se aplica al estudiante, a todos los estudiantes y esta encuesta tiene la tiene la posibilidad de ser completada en un Excel en una plantilla interactiva. Que una vez que lo llena con los resultados o la respuesta de los estudiantes arroja automáticamente resultados individuales para saber en qué habilidad socioemocional requieren más apoyo l cada uno de los estudiantes, el cual está digamos en un nivel de bajo logro y cuáles ya está fortalecido, de tal manera que el docente pueda asesorar o acompañar en la tutoría individual esos aspectos que aún le faltan. Pero también te da una información por aula... Entonces el docente puede saber qué habilidades socioemocionales falta. Desarrollar en los estudiantes y a partir de ello puede planificar experiencias de tutoría sobre esa habilidad que falta desarrollar...””

A partir del análisis de las transcripciones de las entrevistas, se ha encontrado que la asistencia técnica pedagógica desde el nivel de la tutoría es un servicio fundamental que requiere el estudiante, tal como se refiere a que cuando tiene alguna dificultad considera lo siguiente: “Bueno, primero a mi tutora. Y luego la coordinadora, porque no sé, siento que ellas podrían ayudarme a darme una alternativa de solución...” (E).

Esto guarda coherencia con la gestión oportuna de la TOE, que puede fortalecer la autoestima de los estudiantes (Marino et al., 2020), lo cual es valorado por las estudiantes, pues coinciden, en su mayoría, en que la tutoría les permite recibir

buen trato y contar con una persona en quien podrían apoyarse en momentos difíciles para su desarrollo socioemocional y en sus actividades educativas de su grado y nivel educativos. Sin embargo, la asistencia técnica pedagógica por parte del equipo directivo hacia los docentes coordinadores de TOE y tutores de aula resultaría insuficiente, debido a varios motivos, entre ellos:

a) El equipo directivo básicamente deriva los casos que se presentan a la coordinación de TOE o al área de psicología, o por medio de conversaciones que no derivan de un plan de fortalecimiento de capacidades: “El acompañamiento que se le da es justamente en conversaciones, no personales con la coordinadora. Además, si se recibe algún caso porque ella cumple un horario. En dirección o subdirección tenemos, pues, un horario más amplio, si se recibiera un caso se deriva el caso por medio de algún informe o del cuaderno de incidencia. Ella lo coge. Toma el caso. Y si está en sus manos, entonces ella resuelve el caso y si no se deriva igual al área de Psicología” (D). Les pedí que me facilite por decir este cronograma para también a su vez visitado los tutores en este primer semestre no me ha sido posible y tengo pensado en el segundo semestre ya ingresar a visitarlos” (SD).

Se puede colegir que existe una comunicación entre el equipo directivo y la coordinadora TOE; empero, todavía no se muestra dentro del plan de monitoreo y acompañamiento de la IE, espacios establecidos para fortalecer las competencias de la responsable de TOE. Además, el liderazgo pedagógico permite relaciones sólidas y sensibles que promueven la interacción positiva de los miembros de la comunidad educativa porque, cuando se presentan los conflictos, los resuelven juntos (Khumalo & Van, 2020; Rodríguez et al., 2022).

b) El coordinador de TOE no podría tener tiempo para fortalecer las competencias de los docentes tutores debido a que cumple funciones de docente de aula y, a la vez, las de coordinación: ““La verdad que el tiempo se hace bien corto, porque a veces se presentan unos casos que de repente no están programados y de todas maneras hay que atenderlos y a veces se me puede cruzar con mis horas de clase, que también no puedo descuidar. También tengo que ver mis clases. Entonces este el tiempo se hace bien corto...” (CTOE)

Esa situación descrita podría generar un cuadro de ansiedad en el profesional responsable de TOE y, aún más, pues, postpandemia, como señala que la salud mental tanto de estudiantes como de docentes se ha visto afectada (Casimiro et al., 2020; Moreira, 2021; UNICEF, 2020, 2021).

“Programé dos visitas por docente, aunque como te digo se ha programado, para todos los autores, pero a veces no he podido cumplir con algunas por el cruce de actividades o de repente, ya que se me presentó algún caso con las alumnas, entonces ya no puedo ir al aula, entonces también me ha pasado eso...” (CTOE).

El docente coordinador de TOE y el tutor de aula son mentores que desarrollan su labor trascendente con vocación y compromiso; así pues, la tutoría y la mentoría se complementan. Sin embargo, también se requiere tener predisposición para capacitarse y, a la vez, contar con un programa de formación que lo habilite en competencias socioemocionales, manejo pedagógico, espacios de diálogo y reflexión para cumplir su rol de guía, que acompaña y encamina a los estudiantes de la IE en el proceso de la construcción de los proyectos que tienen planeado para sus vidas (Fernández et al., 2018; García, 2023; Javier et al., 2019; Lorenzo et al., 2023; Olvera et al., 2023; Paiva et al., 2023; Pérez et al., 2023; Zubiaur, 2021).

c) Por su parte los especialistas de UGEL señalan que asumen otros roles, lo que impide un proceso de asistencia técnica pedagógica: “...En ese caso lo comparto. Este es en realidad es en adición a mis funciones. En realidad, el cargo dentro de la UGEL es especialista en educación, nivel secundario del área de matemática dentro de las funciones que se me asignan de educación básica regular, además de tutoría y también educación básica alternativa...” (EU).

“El monitoreo en 3 momentos. Pero lamentablemente en lo que va del año solamente hemos realizado el tema del acompañamiento en el tema del monitoreo, en el sentido de la parte documental”. (EU). Esto permite deducir que se requiere que, entre directivos, CTOE y docentes tutores se pueda conformar una comunidad profesional de aprendizaje en la que existan también espacios mentoría recíproca que acompañe el desafío noble de gestionar la TOECE en bien de los estudiantes, ya que los órganos intermedios tienen nudos críticos para brindar la asistencia técnica pedagógica en forma oportuna debido a la recarga y duplicidad de funciones que tienen los especialistas TOE (Ponce et al., 2018).

d) A su vez los especialistas DRE también refieren que cumplen roles diversos que sobrecargan su labor, tal como lo menciona: “En el nivel secundaria en la especialidad de comunicación. Pero como especialistas en educación, cumplimos varios roles, en este caso a mí se me asignan varias estas varias funciones, entre ellas este tenemos por ejemplo el apoyo en todo lo que se refiere en comunicación al plan lector. En relación también a otras funciones de apoyo en como responsable de acompañamiento en las instituciones de jornada escolar completa. Tengo a cargo el tema del acompañamiento y bienestar socioemocional, que está como un componente ahora y dentro de ese componente está integrado por tutoría y convivencia. Luego revisamos también otras funciones de monitoreos que a veces eso no nos permite también ser exclusivo para el acompañamiento de la TOE...nos permite que cada proceso tenga ciertas actividades y el tiempo es lo que a veces es el me mayor enemigo que no nos permite a veces realizar o aterrizar.” (ED)

BY

e) De igual manera, los especialistas nacionales refieren:

“Por ahora, si tenemos planificado visitar algunas escuelas y algunas direcciones regionales para recoger información sobre cómo ha ido el proceso de implementación, o sea, la capacitación que se le brinda a los especialistas no solamente es para brindarles información o estrategias, sino también para orientar a su trabajo de acompañamiento a las escuelas. O sea, son ellos los que de acuerdo con sus funciones de mirar esa asistencia técnica y también recoger información. Es lo que hacemos es desarrollar justamente esas capacidades para que puedan lograrlo... No están solos, están con nosotros, les hemos brindado recursos, hemos brindado este una serie de materiales que les va a servir para hacer bien su trabajo...”

“... Hubo, digamos, un primer acercamiento, una primera asistencia técnica donde se mapearon los nudos críticos. No, eso fue en el mes de inicios de mayo y luego ya para fines de mayo se realizaron capacitaciones de 5 días a especialistas de UGEL y DRE. Se conformaron lo que llamamos equipos territoriales, donde se consigue incluyó también a los especialistas de los modelos y también a los de tutoría...”

Se menciona que desde el nivel nacional se orienta el proceso de acompañamiento a las escuelas; pero los especialistas DRE y UGEL indican una recargada labor cumpliendo múltiples roles, no solo como especialistas de TOE, lo cual estaría impidiendo ese proceso. En cuanto a los recursos se elaboran en forma digital y se cuelgan en plataformas virtuales, esta modalidad de difusión estaría impidiendo que todos los docentes tutores y CTOE pueda acceder a ellos y hacer uso en su trabajo. Se reporta que a nivel nacional se han elaborado herramientas digitales, como lo señalan:

“...Un último instrumento que ha cogido bastante auge en el país es el kit de bienestar socioemocional. Este kit comprende una herramienta, una guía de orientaciones para aplicarla, una herramienta de recojo de información sobre habilidades socioemocionales. Y una guía para trabajar un programa para fortalecer las habilidades socioemocionales. Son dos guías, dos recursos en el que forma parte del kit es secundaria. Tenemos dos: uno para el sexto ciclo y uno para el séptimo ciclo. ...Es una encuesta que se aplica al estudiante, a todos los estudiantes y este esta encuesta tiene la tiene la posibilidad de ser completada en un Excel en una plantilla interactiva. Que una vez que lo llena con los resultados o la respuesta de los estudiantes arroja automáticamente resultados individuales para saber en qué habilidad socioemocional requieren más apoyo l cada uno de los estudiantes, el cual está digamos en un nivel de bajo logro y cuáles ya está fortalecido, de tal manera que el docente pueda asesorar o acompañar en la tutoría individual esos aspectos que aún le faltan. Pero también te da una información por aula... Entonces el docente puede saber qué habilidades socioemocionales falta. Desarrollar en los estudiantes y a partir de ello puede planificar experiencias de tutoría sobre esa habilidad que falta desarrollar...”

Por otro lado, el kit es interesante porque, como señalan (Rueda et al., 2021; Sidera et al., 2020), un programa que desarrolla habilidades socioemocionales, de empatía y preventivas favorece mejores desempeños y previene casos de acoso escolar; sin embargo, la recargada labor del CTOE podría impedir que el procesamiento se haga oportunamente, lo que podría retrasar la atención adecuada a las necesidades de las estudiantes. Aunque el MINEDU ha aprobado el perfil del Coordinador de TOE como parte de la Carrera Pública Magisterial, aún persiste la asignación de la carga horaria de clases de su área curricular, lo que implica preparación y evaluación, una labor que se realiza antes, durante y después de salir del colegio. La tutoría y un mentor (tutor o tutora) empoderado y capacitado por su coordinador de TOE podrían ayudar a los estudiantes (Fernández et al., 2022); es más, la TOE en todos los niveles y modalidades del sistema educativo es fundamental y contribuye al bienestar como valor público (Radlick & Mevatne, 2023).

CONCLUSIONES

A partir del análisis de las transcripciones, se pueden extraer las siguientes conclusiones: **Importancia de la Tutoría y Orientación Educativa (TOE):** La TOE se revela como un servicio preventivo esencial para el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes, con un impacto positivo no solo en ellos, sino también en el resto de los miembros de la institución educativa (IE). Este servicio desempeña un papel clave en el bienestar integral de los estudiantes. **Desatención a los docentes tutores:** Los docentes tutores no están recibiendo el monitoreo, acompañamiento ni el fortalecimiento adecuado por parte del coordinador de TOE. Esto se debe a que el coordinador tiene una carga excesiva de trabajo al cumplir simultáneamente las funciones de docente de aula y coordinador TOE, lo que limita su capacidad de brindar el apoyo necesario a los tutores.

Estrés del coordinador de TOE: El docente coordinador de TOE enfrenta situaciones de estrés debido a la necesidad de atender casos emergentes que pueden vulnerar los derechos de los estudiantes. Estos casos suelen presentarse durante las horas de clase, lo que genera una situación difícil de gestionar, afectando tanto su desempeño como la atención a los estudiantes. **Sobrecarga de funciones de los especialistas:** Los especialistas de la UGEL, DRE y MINEDU no están garantizando una asistencia técnica pedagógica oportuna y efectiva que beneficie a los estudiantes a través de los docentes tutores, el coordinador de TOE y los directivos. Esto se debe a la sobrecarga de funciones que enfrentan, lo que impide que la gestión de la TOE en las IE públicas se realice con los niveles de calidad y oportunidad esperados. Este problema se agrava debido a la diversidad

BY

cultural y social que coexiste en el Perú, y a los desafíos propios de la adolescencia actual, lo que demanda repensar la gestión de la TOE con un enfoque centrado en los estudiantes, desde una asistencia técnica pedagógica más efectiva y contextualizada.

CONTRIBUCIÓN DE LA AUTORÍA

1. Conceptualización y Curación de datos: Cecilia Marcelina Chávez Carrazco.
2. Análisis formal: Bertha Consuelo Navarro Navarro, Jhonny Richard Rodríguez-Barboza.
3. Investigación: Cecilia Marcelina Chávez Carrazco, Zandra Cecilia Christina Francia Chávez, Bertha Consuelo Navarro Navarro.
4. Metodología: Cecilia Christina Francia Chávez.
5. Dirección del proyecto: Cecilia Marcelina Chávez Carrazco, Jhonny Richard Rodríguez-Barboza.
6. Recursos: Zandra Cecilia Christina Francia Chávez.
7. Software: Bertha Consuelo Navarro Navarro.
8. Validación: Cecilia Marcelina Chávez Carrazco.
9. Redacción - borrador original: Cecilia Marcelina Chávez Carrazco, Jhonny Richard Rodríguez-Barboza.
10. Redacción - corrección de pruebas y edición: Cecilia Marcelina Chávez Carrazco, Zandra Cecilia Christina Francia Chávez, Bertha Consuelo Navarro Navarro y Jhonny Richard Rodríguez-Barboza.

REFERENCIAS

- Ander, E. (2014). *Diccionario de Educación*. Editorial Brujas. <https://bit.ly/3SyGqgj>
- Casimiro, J., Benites, J., Sánchez, F., Flores, V., & Palma, F. (2020). Percepción de la conducta por aislamiento social obligatorio en jóvenes universitarios por Covid-19. *Revista Conrado*, 16(77), 74–80. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n77/1990-8644-rc-16-77-74.pdf>
- Díaz, Z. (2022). La acción tutorial en estudiantes de educación secundaria. *Horizontes. Revista de Investigación En Ciencias de La Educación*, 6(25), 1556–1562. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i25.434>
- Fàbregues, S., Meneses, J., Rodríguez-Gómez, D., & Paré, M.-H. (2016). *Técnicas de investigación social y educativa* (1st ed.). Editorial UOC. <https://bit.ly/479IrnA>
- Fernández, F., Arco, J., & Hervás, M. (2022). The impact of a peer-tutoring program to improve self-regulated learning. *Annals of Psychology*, 38(1), 110–118. <https://doi.org/10.6018/ANALESPPS.483211>
- Fernández, F., Arco, J., Hervás, M., & Delgado, L. (2018). Transform Higher and Compulsory Education via Service-Learning and Mentoring. *Universitas Psychologica*, 17(4), 1–12. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy17-4.teso>
- Ferreiros, L., & Ferreyros, R. (2021). Servicio de Tutoría impartida por Docentes en la Nueva Secundaria en el Perú. *Praxis Educativa*, 25(2), 1–11. <https://dx.doi.org/https://doi.org/10.19137/praxiseducativa-2021-250213>
- García, M. (2023). El uso adecuado del acompañamiento tutorial en educación secundaria. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 3(12). <https://doi.org/10.46377/dilemas.v10i3.3592>
- Giner, A. (2012). Construcción de la identidad docente: ser tutor. *Aula de Innovación Educativa*, 212, 39–42.
- González, A., & Avelino, I. (2016). Tutoría: una revisión conceptual. *Revista de Educación y Desarrollo*, 38, 57–68. <https://bit.ly/47vji6I>
- Javier, A., Santa, H., Norabuena, R., & Jara, N. (2019). Acción tutorial para el desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes universitarios. *Propósitos y Representaciones*, 7(1), 185. <https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.261>
- Khumalo, J., & Van, C. (2020). Critical skills for deputy principals in South African secondary schools. *South African Journal of Education*, 40(3), 1–10. <https://doi.org/10.15700/saje.v40n3a1836>
- Kvale, S. (2011). *Las entrevistas en Investigación Cualitativa*. Ediciones Morata. <https://bit.ly/3FSFR9A>
- Lorenzo, Y., Cruz, F., & Pérez, N. (2023). La tutoría en función del desarrollo de la labor educativa en el año académico. *Revista Conrado*, 19(95), 66–75. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/3399>
- Marino, C., Santinello, M., Lenzi, M., Santoro, P., Bergamin, M., Gaboardi, M., Calcagni, A., Altoè, G., & Perkins, D. D. (2020). Can Mentoring Promote Self-esteem and School Connectedness? An Evaluation of the Mentor-UP Project. *Psychosocial Intervention*, 29(1), 1–8. <https://doi.org/10.5093/pi2019a13>
- Merriam, S., & Tisdell, E. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). JOSEY-BASS.
- MINEDU. (2021). Resolución Viceministerial N.º 106-2023-MINEDU. Ministerio de Educación. <https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/4476896-106-2023-minedu>
- MINEDU. (2021). Resolución Viceministerial N.º 214-2021-MINEDU. Ministerio de Educación. <https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/2017074-214-2021-minedu>
- Mora, J. (1984). *Acción tutorial y orientación educativa*. Narcea. <https://bit.ly/46dbIN1>

BY

- Moreira, E. (2021). Banco Interamericano de Desarrollo: Lineamientos para educación y proyectos financiados en América Latina y El Caribe. <https://redclade.org/publicaciones/banco-interamericano-de-desarrollo-lineamientos-para-educacion-y-proyectos-financiados-en-america-latina-y-el-caribe/>
- Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A. (2014). *Metodología de la investigación: Cuantitativa - Cualitativa y Redacción de la Tesis* (4th ed.). Ediciones de la U. <https://bit.ly/3pwD29C>
- Olvera, N., Guerra, J., & Gómez, Y. (2023). Implementación de tutoría como estrategia de intervención, para disminuir la reprobación y abandono escolar. El caso de un municipio mexicano. *Revista Estudios Psicológicos*, 3(2), 80–89. <https://doi.org/10.35622/j.rep.2023.02.006>
- Paiva, K., Narumi, J., Casas, J., Rodas, L., & Ortega, M. (2023). Orientación y tutoría: Una revisión de estudios en el nivel universitario. *Revista de Climatología*, 23, 456–464. <https://doi.org/10.59427/rcli/2023/v23cs.456-464>
- Pérez, M., Payaslian, L., Sauer, A., García, B., & La Porta, A. (2023). The Impact of Mentoring on English Language Teachers: A Case From Argentina. *Profile: Issues in Teachers' Professional Development*, 25(1), 49–64. <https://doi.org/10.15446/profile.v25n1.101711>
- Ponce, S., García, B., Islas, D., Martínez, Y., & Serna, A. (2018). De la tutoría a la mentoría. Reflexiones en torno a la diversidad del trabajo docente. *Páginas de Educación*, 11(2). <https://doi.org/10.22235/pe.v11i2.1635>
- Radlick, R., & Mevatne, M. (2023). Mentoring for inclusion: A scoping review of the literature. *Nordisk Välfärdsforskning / Nordic Welfare Research*, 8(1), 65–79. <https://doi.org/10.18261/nwr.8.1.6>
- Ramírez, A., Álamo, M., Anguita, V., Corpas, C., Cruz, C., Gutiérrez, P., Agudo, C., & Ruiz, J. (2019). *Metodología de la acción tutorial en Educación Primaria* (1st ed.). Ediciones PIRÁMIDE. <https://bit.ly/40Et1oP>
- Rodríguez, N., Pérez, M., & Burguera, J. (2022). Análisis de la convivencia escolar en la Educación Secundaria Obligatoria: un estudio de caso en Asturias. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 23. <https://doi.org/10.14201/eks.27100>
- Rueda, P., Pérez-Romero, N., Victoria, M., & Fernández-Berrocal, P. (2021). The Role of Emotional Intelligence in Adolescent Bullying: A Systematic Review. *Psicología Educativa*, 28(1), 53–59. <https://doi.org/10.5093/psed2021a29>
- Sidera, F., Rostan, C., Collell, J., & Agell, S. (2020). Aplicación de un programa de aprendizaje socioemocional y moral para mejorar la convivencia en educación secundaria. *Universitas Psychologica*, 18(4), 1–14. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-4.apas>
- Simons, H. (2009). *El estudio de caso: Teoría y práctica*. Ediciones Morata. <https://bit.ly/46aUsYr>
- UNICEF. (2020). *Niñas, niños y adolescentes en el Perú. Análisis de su situación 2020*. Resumen ejecutivo. <https://uni.cf/41fls6X>
- UNICEF. (2021). *Estudio sobre los efectos en la salud mental de niñas, niños y adolescentes por COVID-19*. <https://uni.cf/3LJRNwZ>
- Uwe, F. (2015). *El diseño de investigación cualitativa*. Morata.
- Zubiaur, M. (2021). *Efectividad de la tutoría desde la percepción del estudiante en riesgo académico de una universidad nacional* [Tesis doctoral, Universidad César Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/69718>